

Tagungsnummer

P92

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung

Biogeochemie gekoppelter Stoffkreisläufe (NPK) unter traditioneller Landnutzung

Autoren

S. Landscheidt¹, O. Giesecke¹

¹Uni Oldenburg, IBU, AG Bodenkunde, Oldenburg

Titel

Vertikale Nährstoffverteilung und Nährstoffausträge bei intensiv und extensiv grünlandbewirtschaftetem Nieder- und Hochmoor

Abstract

Das Forschungsvorhaben (SWAMPS) hat zum Ziel intensive Grünlandwirtschaft mit Moorschutz zu vereinen und die Stoffbelastung für angrenzende Ökosysteme zu reduzieren. Wesentliche betrachtete Aspekte sind der gasförmige Stoffaustrag in die Atmosphäre (CO₂, CH₄, N₂O) und der Austrag mit der Flüssigphase in angrenzende Oberflächengewässer sowie die Tiefenverteilung von Nährstoffen (Ammonium, Nitrat, sowie pflanzenverfügbares Phosphat, Kalium und Magnesium) bei unterschiedlich eingestellten Hydroregimen (Unterflurbewässerung, Grabeneinstau und unvernässte Kontrolle), verschiedenen Varianten der Grünlanderneuerung (Umbruch, Direktsaat, Beibehaltung der Altnarbe) und Düngung an Hochmoorflächen im Ipweger Moor und Niedermoorflächen im Hammelwarder Moor.

Die Nährstoffuntersuchungen erfolgen tiefendifferenziert in Böden intensiver und extensiver Bewirtschaftung in 3 Stufen bis 1 m Tiefe sowie im Dränwasser und angrenzenden Fließgewässer. Erste Ergebnisse zeigen Phosphatgehalte von über 500 mg kg⁻¹ im Oberboden und 100-200 mg kg⁻¹ in den unteren Tiefenstufen des Niedermoores gegenüber unter 100 mg kg⁻¹ im Oberboden und jeweils 5 mg kg⁻¹ in den unteren Tiefenstufen des Hochmoores. Die Ammoniumgehalte zeigen eine ähnliche Tendenz. Insgesamt zeigt sich damit eine deutlich stärkere Tiefenverlagerung der Nährstoffe im Niedermoor im Vergleich zum Hochmoor. Große Unterschiede in den Nährstoffgehalten wurden auch zwischen extensiv und intensiv bewirtschafteten Flächen im Hochmoor gefunden, insbesondere in den Gehalten an mineralischem Stickstoff im Oberboden (unterhalb der Nachweisgrenze in der extensiven zu 13 mg kg⁻¹ in der intensiven Fläche) und Phosphat in den unteren beiden Tiefenstufen (36 bzw. 22 mg kg⁻¹ in extensiver zu je 5 mg kg⁻¹ in intensiver Fläche). Bemerkenswert sind besonders hohe pH-Werte (bis in den stark alkalischen Bereich) in angrenzenden Gewässern der Hochmoorflächen. Mit der Untersuchung der Nährstoffmobilisierung und -austräge bezogen auf die einzelnen Bewirtschaftungsvarianten wird in Kürze begonnen, deren Ergebnisse sollen dann ebenfalls im Posterbeitrag präsentiert werden.